

**HODNOTENIE RIZÍK SÚVISUACICH S FORTIFIKÁCIOU POTRAVÍN KYSELINOU LISTOVOU
S PRIHLIADNUTÍM NA HYPOTETICKÚ SÚVISLOSŤ MEDZI ZVÝŠENÝM PRÍJMOM KYSELINY
LISTOVEJ A VÝSKYTU RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA A VRODENÝCH CHÝB U DETÍ NA
SLOVENSKU.**

VYPRACOVAL:

DOC. MUDR. OLIVER RÁ CZ, CSC.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

LEKÁRSKA FAKULTA, ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLOGIE

NOVEMBER – DECEMBER 2008

OBSAH

1. Biochemická podstata účinkov kyseliny listovej	3
2. Následky deficitu kyseliny listovej a vitamínu B12	4
3. Odporúčané denné dávky kyseliny listovej a súčasná situácia v populácii	5
4. Patologická fyziológia rászštepov neurálnej trubice	7
5. Kyselina listová a prevencia rászštepov neurálnej trubice	8
6. Možná súvislosť medzi zvýšeným prívodom kyseliny listovej a rakovinou hrubého čreva	10
7. Vrodené vývojové chyby - súčasný stav v Európe a na Slovensku	11
8. Skrytá forma rászštepu nervovej trubice a iné problémy s hodnotením epidemiologických údajov	12
9. Rakovina hrubého čreva na Slovensku	12
10. Stanovisko k fortifikácii potravín kyselinou listovou na Slovensku	13
11. Návrh na riešenie problému z hľadiska verejného zdravotníctva a bezpečnosti potravín	13
12. Návrh na riešenie problému z vedeckého hľadiska	14
13. Literatúra	14

Tabuľky

1. Dokázané a možné priaznivé účinky kyseliny listovej	5
2. Odporúčané dávky kyseliny listovej pre rôzne skupiny populácie	6
3. Odporúčané dávky kyseliny listovej pre rôzne skupiny populácie podľa novších údajov z vybraných krajín Európskej únie	6
4. Hodnoty kyseliny listovej v krvi	6
5. Výsledky stanovenia folátov vo vybraných populáciách zdravých ľudí metódou Folate II Elecsys Roche	7
6. Zoznam produktov fortifikovaných kyselinou listovou v rôznych krajinách Európskej Únie	9
7. Incidencia rakoviny hrubého čreva na Slovensku	11

Obrázky

1. Chemická štruktúra kyseliny listovej	3
2. Metabolizmus kyseliny listovej	4
3. Kritické obdobia skorého vývoja ľudského jedinca	7

HODNOTENIE RIZÍK SÚVISUACICH S FORTIFIKÁCIU POTRAVÍN KYSELINOU LISTOVOU S PRIHLIADNUTÍM NA HYPOTETICKÚ SÚVISLOSŤ MEDZI ZVÝŠENÝM PRÍJMOM KYSELINY LISTOVEJ A VÝSKYTU RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA A VRODENÝCH CHÝB U DETÍ NA SLOVENSKU.

RÁCZ OLIVER

1. Biochemická podstata účinkov kyseliny listovej

Kyselina listová (folic acid, pteroylmonogutamát) je esenciálny mikronutrient. Molekula kyseliny listovej sa skladá z troch častí (Obr, 1):

1. pterínový skelet (kondenzovaná heterocyklická zlúčenina,
2. kyselina para-aminobenzoová, na ktorú peptidovou väzvou je pripojená
3. kyselina glutámová.

Zvieratá a človek získavajú kyselinu listovú potravou alebo od črevných mikroorganizmov. V organizme sa mení na tetrahydrofolát, ktorý je donorm metylových skupín pre rôzne metabolické reakcie (Obr. 2). Z týchto reakcií je najvýznamnejšia syntéza purínových a pyrimidínových báz (nukleotidov), ktoré sú základnými kameňmi nukleových kyselín. Tetrahydrofolát je okrem toho donorm metylových skupín aj pre metyláciu DNA, čo je dôležitý mechanizmus riadenia exprese génov.

Metabolizmus kyseliny listovej je spojený aj s metabolizmom metionínu a homocysteínu. Pri nedostatku kyseliny listovej sa zvyšuje koncentrácia homocysteínu v krvi, látka, ktorá sa dnes považuje za nezávislý rizikový faktor klinických následkov aterosklerózy. Vitamín B12 je koenzým dôležitých enzýmov premeny týchto látok a tým nepriamo zasahuje aj do syntézy nukleotidov.

Aminopterín, štruktúrny analóg kyseliny listovej ruší metabolizmus kyseliny listovej (a tým blokuje syntézu nukleových kyselín), čo sa v minulosti využívalo v liečbe leukémie. Sulfonamidy blokujú syntézu kyseliny listovej v baktériach, čo je podstata ich antibakteriálneho účinku.

2. Následky deficitu kyseliny listovej a vitamínu B12

Ťažký deficit kyseliny listovej (a vitamínu B12) mala za následok v minulosti ťažkú chorobu, pernicióznú anémiu (zhubná málokrvnosť). Choroba však nebola iba anémiou,

v pokročilom štádiu pre blokádu syntézy nukleových kyselín boli prítomné príznaky aj zo strany ostatných tkanív s rýchlym obratom buniek a intenzívnou proteosyntézou. Boli to predovšetkým sliznice, srdcový sval a nervové vlákna.

Marginálny deficit kyseliny listovej je dokázateľne spojený s vyšším výskytom niektorých vrodených vývojových chýb (Rush, 1992, Czeizel, 1994) a zhubných nádorov (Pauwels, 2008). Názory o asociácii deficitu kyseliny listovej s inými chorobami a jeho priaznivými účinkami pri suplementácii (Murray, 1996, tabuľka 1) nie sú jednoznačne potvrdené. Hypotetický preventívny účinok proti ateroskleróze súvisí s priaznivým účinkom kyseliny listovej na hladinu homocysteínu.

Tab. 1

Dokázané a možné priaznivé účinky kyseliny listovej

Dokázané	Megaloblastická anémia (z nedostatku kyseliny listovej) Defekty neurálnej trubice Rakovina prsníka
Možné, pravdepodobné	Iné vrodené chyby Iné maligné nádory Ateroskleróza (zníženie homocysteínu?)
Možné (podľa Murray, 1996)	Katarakta očnej šošovky Cerebrovaskulárna nedostatočnosť Zápcha, hnačka m. Crohn, celiakia m. Parkinson, epilepsia Hepatitída Infertilita Osteoporóza Dna Akné Kognitívne funkcie v starobe

3. Odporúčané denné dávky kyseliny listovej a súčasná situácia v populácii

Odporúčané denné dávky sú vekovo závislé. U gravidných žien sa v poslednom období odporúča až 600 µg denne (Tab. 2 a 3).

Na základe údajov o konzumácii potravín je možné odhadnúť príjem kyseliny listovej z prírodných zdrojov. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že príjem z prírodných zdrojov je vo väčšine krajín Európy primeraný, ale nedostatočný z hľadiska prevencie vývojových anomálií nervového systému u mladých fertílých žien. Nízky príjem bol nájdený v Maďarsku (Zajkás a spol., 2007) a veľmi nízky v Írsku (ESCO, 2008).

Údaje o stravovacích návykoch nedávajú dostatočne presný obraz o zásobení organizmu kyslinou listovou. Meranie hladiny kyseliny listovej je technicky možné, ale je prístrojovo a ekonomicky náročné. Normálne hodnoty a výsledky dosiahnuté modernou imunochemickou metódou sú v tabuľke 4 a 5. Z výsledkov je zrejmé, že najnižšia koncentrácia folátov v krvi je v európskej populácii (málo zeleniny v strave) a najvyššia v USA, kde fortifikácia bola zavedená už dávno. Nepriamym ukazovateľom zásobenia organizmu folátmi je hladina homocysteínu v krvi.

Tab. 2

Odporúčané dávky kyseliny listovej pre rôzne skupiny populácie

Skupina	Optimálny príjem mikrogramy/deň
Deti do 6 mesiacov	25
Deti, 6 – 12 mesiacov	35
Deti, 1 – 3 roky	50
Deti, 4 – 6 rokov	75
Deti, 7 – 10 rokov	100
Chlapci, 11 – 14 rokov	150
Dievčatá, 11 – 14 rokov	150
Muži	200
Ženy	180
Gravidné ženy	400
Prekoncepčne	600
Ženy počas laktácie	280

Podľa Murray, 1996

Tab. 3

Odporúčané dávky kyseliny listovej pre rôzne skupiny populácie podľa novších údajov z vybraných krajín Európskej únie

Skupina	Odporúčaný príjem mikrogramy/deň
Deti, do 12 mesiacov	50 – 80
Deti, 1 – 3 roky	70 – 200
Deti, 4 – 6 rokov	100 - 300
Deti, 7 – 10 rokov	150 – 300
Adolescenti	200 – 400
Dospelé ženy	200 – 400
Dospelí muži	200 – 300
Gravidné ženy	300 – 600

Ženy počas laktácie	260 – 600
Staroba	200

Údaje z rokov 2000 – 2007 sú z Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Írska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Vo všeobecnosti najvyššie odporúčané dávky sú vo Švajčiarsku, najnižšie vo Veľkej Británii. V niektorých krajinách u vysoko rizikových gravidít (rázštep v anamnéze, diabetes mellitus, epilepsia) odporúčaná dávka je až 4000 mikrogramov denne.

Tab. 4
Hodnoty kyseliny listovej v krvi

Normálne hodnoty	7,0 – 39,7 nmol/l
Hraničný deficit	5,0 – 6,8 nmol/l
Deficit	<5,0 nmol/l

Podľa Kratza a Lewandrowského, 1998

Tab. 5

Výsledky stanovenia folátov vo vybraných populáciách zdravých ľudí metódou Folate II Elecsys Roche

Oblasť	Počet	Foláty, nmol/l medián	2,5 percentil	97,5 percentil
Austrália 1	194	25,2	13,0	> 45,4
Austrália 2	182	19,5	10,4	> 45,4
Európa	292	17,5	8,6	36,3
USA	167	32,7	19,1	79,9

4. Patologická fyziológia rázštepov neurálnej trubice

Počas vývoja jedinca neurálna trubica (ktorá sa potom delí a diferencuje na jednotlivé časti mozgu a na miechu) sa formuje už na treť – štvrtý týždeň po počatí, t.j. skôr ako ostatné orgány a tkanivá (Obr. 3). poruchy tvorby neurálnej trubice v tomto štádiu majú za následok rázštepky až ťažkú, zo životom nezlučiteľnú anomáliu – anencefáliu (Obr. 4)

5. Kyselina listová a prevencia rázštepov neurálnej trubice

Prvé správy o priaznivom účinku kyseliny listovej na prevenciu rázštepov neurálnej trubice pochádzajú z druhej polovice minulého storočia (Hibbard a Smithells, 1965). Na základe experimentálnych údajov, ktoré boli potvrdené dvojito slepými klinickými štúdiami je možné potvrdiť, že až 70 % rázštepom neurálnej trubice sa dá predísť zvýšeným prívodom kyseliny listovej pred počatím a v čase počatia (Czeizel a Dudas, 1992). Z toho dôvodu je suplementácia a fortifikácia potravín kyselinou listovou od osemdesiatych rokov odporúčaná a zavádzaná v mnohých krajinách. V Európskej únii je fortifikácia možná a regulovaná

predpisom č. 1925 z roku 2006. Zoznam fortifikovaných potravín je široký, ich prehľad je v tabuľke 4).

Povinná fortifikácia (do úvahy prichádza predovšetkým múka) v krajinách Európskej Únie nie je zavedená. V niektorých krajinách sa o tom uvažuje, ale diskusia nie je uzavretá a názor väčšiny odborníkov je negatívny.

Bežné riešenie odporúčané gynekológmi je suplementácia formou vitamínových prípravkov od ukončenia antikoncepcie po 12. týždeň gravidity. Odlišný model je odporúčaný v Nemecku: Suplementácia by sa mala začať 2 mesiace pred plánovanou koncepciou a mala by trvať dlhšie – až do 8. mesiaca tehotnosti. Táto logická forma zvýšeného prívodu kyseliny listovej neprichádza do úvahy pri neplánovaných graviditách, ktoré sú pravidlom práve u skupiny žien s nízkou úrovňou edukácie a nesprávnou životosprávou.

Tab. 6

Zoznam produktov fortifikovaných kyselinou listovou v rôznych krajinách Európskej Únie

Mlieko a mliečne produkty, jogurty
Múka, chlieb a rôzne cereálie
Nátierky
Prípravky zo sóje
Nealkoholické nápoje (ovocné šťavy)
Kuchynská soľ

Množstvo pridanej kyseliny listovej je veľmi rozdielne, od 3 po 600 mikrogramov na 100 g produktu. Výnimku tvoria niektoré nátierky s vysokým obsahom kyseliny listovej: 1 – 2,5 mg/100 g.

Podiel fortifikovaných produktov na trhu je vo väčšine prípadov neznámy alebo nízky (okrem cereálií v Nemecku a vo Veľkej Británii – 45 až 75 %). V Nemecku sa uvažuje o obmedzení množstva pridanej kyseliny listovej na 100 mikrogramov na dávku potraviny a o zákazu fortifikácie nápojov a soli.

6. Možná súvislosť medzi zvýšeným prívodom kyseliny listovej a rakovinou hrubého čreva.

V roku 2007 bola publikovaná práca Masona a spol. o možnej asociácii medzi zvýšeným prívodom kyseliny listovej v Kanade a výskytom rakoviny hrubého čreva. V Kanade je fortifikácia potravín kyselinou listovou povinná od roku 1998. Za obdobie medzi

1993 a 2002 došlo v Kanade k poklesu výskytu defektov neurálnej trubice¹ o 46 % (z 1,58 na 0,86 na 10 000 pôrodov – De Wals a spol., 2007) Podľa Masona a spol. v tom istom období došlo v Kanade a v USA² k nárastu incidencie rakoviny hrubého čreva. Nápadné bolo, že k nárastu došlo po predchádzajúcom dlhoročnom poklese tejto formy malignity. Nárast bol štatisticky významný, ale nie príliš veľký (4 – 6 prípadov navyše na 100 000 obyvateľov za rok).

Hypotéza Masona³ a spol. vychádza z úvahy, že kyselina listová je rastový faktor, ktorý je potrebný aj pre rast buniek so stratou kontroly bunkového cyklu. Optimálny prívod kyseliny listovej môže byť účinným faktorom prevencie nie len vrodených malformácií, ale aj nádorového bujnenia (napr. rakoviny prsníka – Mason a Levesque, 1996, Ericson a spol., 2007). Na druhej strane zvýšený prívod by mohol podporiť delenie buniek v prekancerózných léziách. Táto hypotéza nie je zatiaľ jednoznačne potvrdená, ale názor kanadských autorov nie je ojedinelý ani úplne nový. Už v minulosti boli publikované in vitro pozorovania o možnosti nádorovej transformácie buniek rastúcich pri vysokej koncentrácii folátov (Prehľad p. Ulrich, 2007). Chýbanie jednoznačných experimentálnych a epidemiologických dôkazov o možnom negatívnom účinku vysokých dávok kyseliny listovej však neznamena, že tento jav neexistuje. Nedá sa vylúčiť, že zvýšený prívod kyseliny listovej u ľudí s genetickou predispozíciou na určité formy malignity a/alebo s prekanceróznymi léziami nie je faktorom manifestácie zhubných nádorov.

7. Vrodené vývojové chyby - súčasný stav v Európe a na Slovensku

V európe od roku 1979 existuje databáza kongenitálnych anomálií (EUROCAT), ktorá disponuje údajmi o 1,5 milióna pôrodov ročne (čo je skoro jedna tretina všetkých pôrodov v Európe). Napriek určitým rozdielom v spôsobe zberu a kvality⁴ dát medzi jednotlivými štátmi a regiónmi ide o významný zdroj informácií o výskyte rázštepov neurálnej trubice. Podľa údajov tejto databázy je výskyt rázštepov neurálnej trubice v rozmedzí 9 – 12 prípadov na 10 000 pôrodov. Výskyt klesal do roku 1990, ale potom sa zastavil.

¹ Okrem spina bifida aj anencefália a encefalokele

² Kde pokles defektov neurálnej trubice bol podobný, ako v Kanade

³ Názor JB Masona nie je čisto hypotetický. Ide o významného odborníka v oblasti výskumu kyseliny listovej ako preventívneho faktora maligného rastu (Mason, 1994).

⁴ Národné registre z 13 krajín uvedených v tabuľke 3 sú len v Maďarsku, Holandsku, Nórsku, Švédsku a Veľkej Británii. V ostatných krajinách sú rôzne regionálne databázy s rôznym stupňom záhytu pôrodov a vrodených anomálií

Celkový výskyt počtu detí s vrodenou chybou na Slovensku v rokoch 2000 – 2006 sa pohyboval medzi 235 – 275 na 10 000 živonarodených detí a nevykazoval žiadny trend.

Pomer jednotlivých typov je:

1. Spina bifida 51 %
2. Anencefalus 40 %
3. Encephalocela a iniencephalos 9 %

Výskyt spina bifida (diagnóza Q05) na Slovensku bolo v roku 2006 celkovo 6 prípadov a z toho dve boli indikované na umelé prerušenie gravidity. Ak tomu prirátame diagnózy Q00 a Q01 (anencefalus a encefalokéla – 6 a 3 prípady za rok 2006), je to spolu 15, ale posledné menované diagnózy spravidla nie sú zlučiteľné so životom. V prepočte na 10 000 pôrodov je to približne⁵ 0,72 spina bifida na 10 000 živonarodených detí (4/55 000) a 2,2 diagnóz Q0, Q1, Q5 na 10 000 gravidít (15/(55000 + 12000)). To znamená, že u nás celkový počet rázštepov je približne 3 na 10 000 gravidít, čo je relatívne nízke číslo v porovnaní s údajmi EUROCAT, ale je v súlade s vyššie citovanými údajmi z Kanady. Príčina diskrepancie medzi údajmi z rôznych zdrojov nie je objasnená.

8. Skrytá forma rázštepu nervovej trubice a iné problémy s hodnotením epidemiologických údajov.

Dôležitým problémom rázštepu nervovej trubice je to, že mnohé nie sú diagnostikované pri pôrode. Spina bifida v tom zmysle, ako je to v uvedenej štatistike nie je úplny. Ide prakticky len o spina bifida cystica (aperta) s meningocele. Počet prípadov spina bifida occulta (kde je len nespojený oblúk stavca alebo viac stavcov a miecha nie je poškodená) je pravdepodobne oveľa vyšší. Mnohé z týchto môžu byť považované aj za nevinnú anatomickú varietu, ale hranica medzi klinicky nevýznamnými anomáliami a ťažkými prípadmi nie je ostrá. Podľa Detrait a spol. (2005) pomer otvorených a skrytých prípadov je 15/85.

Vznik rázštepov neurálnej trubice je zložitá a nezávisí len od prívodu kyseliny listovej. Môže mať aj genetické príčiny (Harris a Juriloff, 2007). Nedá sa vylúčiť, že zástava poklesu počtu rázštepov v Európe súvisí s inými príčinami tejto vrodenej malformácie.

⁵ Mal som k dispozícii len údaj za rok 2005 – 54530 živonarodených detí (a 12261 umelých prerušení gravidity)

Kyselina listová môže byť preventívnym faktorom aj iných vrodených chýb, ako sú napr. vrodené chyby srdca, m. Down, rázštepny brušnej steny a iné, ale je možné uvažovať aj o úlohe deficitu kyseliny listovej v patogenéze spontánneho potratu.

9. Rakovina hrubého čreva na Slovensku

Incidenca rakoviny hrubého čreva na Slovensku sa v období 1978 – 2003 neustále zvyšovala (Ondrušová a spol., 2008, Tab. 7). V Nemecku sú čísla v poslednom období o niečo nižšie (okolo 8/10 000 za rok, Caca, 2007). Podobná situácia je v celej Európe, kde u výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka je na druhom mieste po rakovine prostaty u mužov a rakoviny prsníka u žien (t.j. pred rakovinou pľúc, ktorá však má vyššiu mortalitu, ako rakovina hrubého čreva). Výskyt sa začína zvyšovať po 45. roku života a kulminuje okolo veku 65 rokov.

Pri včasnej diagnóze sa rakovina hrubého čreva dá úspešne liečiť, ale napriek tomu počet úmrtí na tento zhubný nádor sa na území EÚ pohybuje okolo 140 000 ročne.

Tab. 7

Incidenca rakoviny hrubého čreva na Slovensku

Rok	Incidenca (na 10 000 obyvateľov)	Nárast oproti 1978 %
1978	9,34	
1983	12,23	30,9
1988	15,53	66,3
1993	16,70	78,8
1998	20,35	117,9
2003	21,88	134,3

Podľa Ondrušovej a spol., 2008,

10. Stanovisko k fortifikácii potravín kyselinou listovou na Slovensku

Z uvedených literárnych údajov a štatistických údajov na Slovensku nie je možné urobiť jednoznačný záver o možných rizikách fortifikácie potravín alebo iných foriem suplementácie kyselinou listovou.

Príčiny neistoty je možné zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

A. Nepoznáme skutočný príjem kyseliny listovej u našej populácie, ale zrejme sa pohybuje v širokom rozmedzí. Z toho vyplýva, že:

1. U ľudí s adekvátnymi poznatkami o správnej výžive a životospráve je možné predpokladať dostatočný príjem kyseliny listovej z prírodných zdrojov a u časti z nich aj suplementáciu multivitamínovými prípravkami. Mladé ženy tejto skupiny by mali byť dostatočne chránené pred rázštepami neurálnej trubice (a možno aj pred inými vrodenými

vývojovými chybami) svojich potomkov vrátane tých, ktoré nie sú diagnostikované prenatálne alebo pri pôrode. Okrem toho u vysoko edukovaných žien je možné predpokladať relatívne vysoké percento plánovaného rodičovstva.

2. U tej istej skupiny ľudí (u mužov a u žien) vo vyššom veku hypoteticky níd je možné vylúčiť zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva (a iných malignít?).
3. U ľudí s nízkou úrovňou vedomostí o správnej výžive a životospráve je príjem kyseliny listovej pravdepodobne nedostatočný. V podskupine fertálnych žien je vedomé plánované rodičovstvo a adekvátna zmena životosprávy počas tehotnosti (vrátane abstinencie od alkoholu a fajčenia) nepravdepodobné. Riziko vordených vývojových chýb je vysoké, ale nezávisí len od deficitu kyseliny listovej.
4. Pre kumuláciu faktorov nezdravej životosprávy u tejto skupiny nedá ani hypoteticky sa nedá predpokladať nižšie riziko rozvoja malignít.

B. Nepoznáme výskyt skrytých foriem rázštepú neurálnej trubice.

Záver: Za súčasných okolností nie je potrebné odporúčať ale ani obmedzovať fortifikáciu potravín kyselinou listovou na Slovensku.

11. Návrh na riešenie problému z hľadiska verejného zdravotníctva a bezpečnosti potravín

Keďže nie je dost' epidemiologických a vedeckých dôkazov o moźnej škodlivosti fortifikácie potravín kyselinou listovou, ale na druhej strane adekvátny prívod tohto mikronutrientu je dokázane účinnou prevenciou rázštepov neurálnej trubice, odporúčať riešiť situáciu cestou zdravotnej osvety, a to:

1. U mladých ľudí (stredné a vysoké školy, komunity, v ktorých sa stretávajú mladí ľudia) v rámci prípravy na zodpovedné rodičovstvo zaradiť informácie o správnej výžive a životospráve a prekonceptnej prípravy.
2. Šíriť vyššie uvedené informácie cestou médií, v ktorých za posledné obdobie je príliš veľa vedecky nepodložených informácií.
3. Spolupracovať v oblasti osvety s firmami, ktoré vyrábajú a distribujú mikronutrientové preparáty s vedecky dokázanými pozitívnymi účinkami a s odborníkmi prvého kontaktu. Je možné uvažovať o tom, aby na obaloch a v letákoch boli uvedené aj maximálne odporúčané dávky mikronutrientov vrátane kyseliny listovej.

4. U ľudí stredného a vyššieho veku v rámci zdravotnej osvetly o správnej výžive a životospráve zaradiť údaje o zbytočnosti a možnej škodlivosti príliš vysokých dávok vitamínov a stopových prvkov.
5. V tej istej skupine populácie zvýšiť úroveň zdravotných vedomostí z oblasti prevencie zhubných nádorov vrátane včasnej návštevy odborníka pri prvých podozrivých príznakoch.
6. Cestou odborných lekárskejších spoločností dosiahnuť pravidelné vyšetrenie stolice na okultné krvácanie a vyšetrenia konečníka. Sú to jednoduché metódy včasnej diagnostiky nádorov konečníka a prostaty.

12. Návrh na riešenie problému z vedeckého hľadiska

Na vedecké potvrdenie užitočnosti a prípadnej rizikovosti suplementácie/fortifikácie potravín kyselinou listovou navrhujeme:

1. Hodnotenie výskytu spina bifida, anencefálie a encefalokéle na väčšom počte probandov v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci krajín východnej Európy.
2. Depistážnu akciu na vyhľadávanie skrytých foriem spina bifida (ultrazvukové vyšetrenie miechového kanála u novorodencov, cielečné vyšetrenie u detí s kožnými markermi možného rásztepu.
3. Stanovenie hladiny kyseliny listovej (a podľa možností aj homocysteínu)
 - a. u mladých žien vo veku 18 – 25 rokov s vysokou úrovňou edukácie a a vedomostí o správnej výžive a životospráve v prekoncepčnom období (napr. študentky lekárskej fakulty)
 - b. u mladých žien vo veku 18 – 25 rokov s nízkou úrovňou edukácie a a vedomostí o správnej výžive a životospráve v prekoncepčnom období (napr. rómska populácia)
 - c. u gravidných žien v prvom trimestri gravidity
 - d. u ľudí stredného a vyššieho veku v spojení s analýzou rizikových faktorov rakoviny hrubého čreva a prostaty

Prvý a druhý projekt je realizovateľný v pomerne krátkom čase v rámci spolupráce s príslušnými odbornými spoločnosťami. Vzhľadom na pomerne nízky očakávaný počet pozitívnych prípadov je potrebné uvažovať o vedeckej spolupráci v rámci krajín východnej Európy.

Tretí projekt je finančne a organizačne náročný. Po príprave a upresnení cieľov a metodiky projektu (rok 2009) pravdepodobne bude potrebné uskutočniť pilotný projekt v roku 2010 a potom hlavný, viacročný multicentrický projekt na medzinárodnej úrovni.

13. Literatúra

1. Caca K: Kolorektales Karzinom: Onkologie. *Coloproctology* 30, 2008, 179 - 187
2. Czeizel EA: The primary prevention of birth defects: Multivitamins or folic acid? *Int J Med Sci* 1, 2004, 50 – 61
3. Czeizel EA, Dudas I: Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. *N Engl J Med* 327, 1992, 1832 – 1835
4. De Wals P et al: Reduction in neural-tube defects after folic acid fortification in Canada. *N Engl J Med* 2007, 357.135 – 142
5. Deeg KH, Lode HM, Gassner I: Spinal sonography in newborns and infants. *Ultraschall in Medizin* 28, 2007, 507 – 517
6. Deraet EG, George TM, Etchevers HC et al: Human neural tube defects: Developmental biology, epidemiology and genetics. *Neurotoxicol Teratol* 27, 2005, 515 – 524
7. Ericson U et al: High folate intake is associated with lower breast cancer incidence in postmenopausal women in the Malmö Diet and Cancer cohort. *Am J Clin Nutr* 2007, 86, 434 – 443
8. ESCO Working Group: Analysis of risks and benefits of fortification of food with folic acid. EFSA Interim report, October 2008
9. European Concerted Action on Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT): <http://www.eurocat.ulster.ac.uk>
10. Guggisberg D, Hadj-Rabia S, Viney C et al: Skin markers of occult spinal dysraphism in children. A review of 54 cases. *Arch Dermatol* 140, 2004, 1109 - 1115
11. Hibbard ED, Smithells RW: Folic acid metabolism and human embryopathy. *Lancet* i, 1965, 1254
12. Harris MJ, Juriloff DM: Mouse mutants with neural tube closure defects and their role in understanding human neural tube defects. *Birth defects Res* 79, 2007, 187 – 210
13. Kim YI: Folate and carcinogenesis. Evidence, mechanisms, and implications. *J Nutr Biochem* 10, 1999, 66 – 88
14. Kratz A, Lewandrowski KB: MGH case records: Normal reference laboratory values. *New Engl J Med* 339, 1998, 1063 - 1072

15. Mason JB: Folate and colonic carcinogenesis: Searching for a mechanistic understanding. *J Nutr. Biochem* 5, 1994, 170 – 175
16. Mason JB et al: A temporal association between folic acid fortification and an increase in colorectal cancer rates may be illuminating important biological principles: a hypothesis. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 16, 2007, 1325 – 1329
17. Mason JB, Levesque T: Folate: Effects on carcinogenesis and the potential for cancer chemoprevention
18. Murray MT: Encyclopedia of nutritional supplements. Prima Publishing, Rocklin, USA, 1996, 119 – 126
19. Ondrušová M et al: Komplexná analýza výskytu a úmrtnosti na zhubné nádory v Slovenskej republike. Bratislava, Národný onkologický register SR. 30.5.2008
<http://www.nor-sk.org>, ISBN 978-80-89292-05-9
20. Pauwels EKJ: The folate puzzle The Janus face of folate in cancer medicine. *Drugs Future* 33, 2008, 347 – 353
21. Rush D. Folate Supplements Prevent Recurrence of Neural Tube Defects, FDA Dietary Supplement Task Force. *Nutrition Reviews* 1992;50(1):22-28.
22. Ulrich CM: Folate and cancer prevention: a closer look at a complex picture. *Am J Clin Nutr* 2007, 86, 271 – 273
23. Vrodené chyby v SR 2006. Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2007
24. Zajkás G, Biró L, Greiner E, et al: Dietary survey in Hungary, 2003 – 2004. *Micronutrients, vitamins. Orv. Hetilap* 148, 2007, 1593 – 1600